
Dmytro Laukhin, Prof. of the department Engineering and Generative Design Department, Dnipro University of Technology, Prof., d.v.laukhin@gmail.com

Oleksandr Beketov, Prof. of the department Fundamental and Natural Sciences, Ukrainian state university of science and technologist, o.v.beketov@ust.edu.ua

Denys Mamchur, PhD Student of the department Materials Science and Processing, Ukrainian state university of science and technologist, mamchur605@gmail.com

Oleksandr Radko, PhD Student of the department Materials Science and Processing, Ukrainian state university of science and technologist, Radko0708@gmail.com

STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRUCTURAL STATE AND THE FORMATION OF FRACTURE SURFACES OF LOW-CARBON MICROALLOYED STEELS

Abstract. The relationship between the structural state and the fracture mechanism of low-carbon, low-alloy steels was investigated. The results obtained in the work will allow to increase the complex of mechanical characteristics of rolled metal for building metal structures, in particular, resistance to fracture propagation.

Keywords: *structural state, fracture surface, low-carbon low-alloy steel interfaces.*

Основний зміст роботи. Повоєнний розвиток будівельної галузі України поставить нові вимоги до властивостей матеріалів, зокрема підвищення комплексу їх механічних характеристик. Особливе місце в широкому колі питань, пов'язаних з цією проблемою, посідає вивчення здатності матеріалів чинити опір руйнуванню при статичних і динамічних навантаженнях. При цьому опір матеріалу поширенню в ньому тріщин визначається його структурою, а саме морфологічними особливостями тонкої будови: розміром структурних складових, дисперсністю і розподілом неметалевих включень, типом внутрішньофазних та міжфазних границь, тобто кількістю та розподілом нанорозмірних структурних складових.

Саме тому метою даної роботи є дослідження впливу структурного стану на механізм руйнування низьковуглецевих низьколегованих сталей.

Основним матеріалом для дослідження була обрана низьковуглецева низьколегована сталь 10Г2ФБ товщиною 40 мм (клас міцності X70 по API 5CT), хімічний склад якої наведено в табл. 1. Дану сталь було виготовлено за технологічною схемою традиційної контрольованої прокатки [1].

Для дослідження впливу нанорозмірних елементів на кінетику руйнування було відібрано зразки з листів товщиною 40мм на трьох рівнях: а- поверхневий шар, б- ¼ товщини, в- середина листа.

Хімічний склад сталі 10Г2ФБ

Сталь	Вміст елементів, (масс.) %						
	C	Mn	Si	S	P	V	Nb
10Г2ФБ	0,10	1,83	0,18	0,005	0,015	0,088	0,022

Результати металографічних досліджень представлено на рис. 1.

Рис. 1. Структура сталі 10Г2ФБ: *a* – поверхня листа; *б* - $\frac{1}{4}$ товщини листа; *в* - середина листа

Аналіз наведених на рисунку даних показує, що структура має змішаний поліедричний тип за загальною класифікацією типів структур [2].

Фрактограми поверхні руйнування вивчали за допомогою растрового електронного мікроскопу. Оцінку характеру зламу давали візуальним методом через його простоту та доступність спираючись на результати, які було отримано в роботі [3]. Результати фрактографічних досліджень поверхонь руйнування сталі 10Г2ФБ наведено на рис. 2.

Проведений комплекс досліджень показує, що злам майже повністю в'язкий, про що свідчить наявність характерних для цього типу руйнування ознак. При цьому слід зазначити, що зародження руйнування відбувалося на частках другої фази. Спостерігається багато пор різного розміру та на стінках великих пор можливо спостерігати пори малих розмірів.

Рис. 21. Поверхні руйнування сталі 10Г2ФБ: *а* – поверхня листа; *б* - $\frac{1}{4}$ товщини листа; *в* - середина листа

На фрактограммах присутня велика кількість неметалічних включень, які, здебільшого, знаходяться в порах різних розмірів. Пори також містять багато зруйнованих включень, що обумовлено високими ступенями пластичної деформації, яка передувала руйнуванню.

Аналіз кінетики розповсюдження руйнування через зерно граничні ансамблі показав, що біля границь спеціального типу (тип границь визначали згідно методики, представленої в роботі [4]) не спостерігаються пори. Таким чином, можливо зробити висновок, що руйнування розповсюджується, в першу чергу, по границям загального типу. При цьому, при переході через границі такого типу тріщина утворює сходинки.

Границя між зернами – область, в якій відбувається контакт двох кристалів, відмінних лише орієнтацією. Важливим питанням, яке було розглянуто в роботі, стало визначення впли-

ву спеціальних границь на механізм розповсюдження тріщини в структурі. Так як зерна знаходяться в різних кристалографічних площинах, тріщина, підходячи до границі, втрачає певну енергію для подолання бар'єру – міжзеренної границі, і тим самим гальмується. Пройшовши певну кількість таких границь тріщина може зупинитись. Чим більше границь вона «зустрічає на шляху», тим важче їй рухатись. Але спеціальні границі, знаходячись між зернами, які відрізняються своїм положенням несуттєво і можуть лежати в схожих кристалографічних площинах, не будуть служити границями гальмування тріщини, так як тріщині легко перейти через таку границю. Тому механізм руху тріщини не просто не зміниться, а залишиться тим самим. Тобто спеціальні границі, на відміну від загальних, не будуть служити бар'єром для гальмування руху тріщини.

Висновки. Досліджено взаємозв'язок між структурним станом та механізмом руйнування низьковуглецевих низьколегованих сталей. Показано, що зародження руйнування відбувається на міжфазних границях частка-матриця. При цьому, руйнування розповсюджується, в першу чергу, по границям загального типу.

References

1. Roberts W., Sandberg A., Siwecki T. and Werlefors T. Steels Technology and Applications. ASM, Metals Park. Ohio: 1984. P. 67-84 p.
2. Бекетов О., Большаков В., Лаухін Д., Камінський Д. Дослідження взаємозв'язку між морфологією цементитного каркасу та мікротвердістю перлітної складової низьковуглецевих низьколегованих будівельних сталей. Theoretical Foundation of Civil Engineering: Polish-Ukrainian Transactions. Dnepropetrovsk, 2014. Vol. 22, Part II. P. 63-68.
3. Бекетов О. В., Большаков В. І., Лаухін Д. В., Іванцов С. В., Лаухін В. Д. Дослідження взаємозв'язку між характеристиками руйнування та структурними складовими низьковуглецевих мікролегованих сталей. Металознавство та термічна обробка металів. Науков. та ін форм. бюл. 2016. № 1 (72). С. 53-58.
4. Бекетов О. В., Іванцов С. В., Тютєрев І. А., Ротт Н. О., Бабенко Є. О. Дослідження загальних особливостей розповсюдження пластичної деформації в сталях з ферртоперлітною структурою. Строительство, материаловедение, машиностроение. Днепропетровск, 2017. Вып. 95. С. 26-34.